

MASCA POPULARĂ – UNIVERS AL TRADIȚIILOR MARAMUREȘENE

Bianca Maria POP*

The Folk Mask – A Universe of Maramureș Traditions (Abstract).

Throughout the research, traditional masks from Maramureș – a deeply tradition-rooted ethnographic region – were brought into focus. Particular attention was given to the masks used during the winter holidays, when they play a central role in ritualistic and theatrical performances. The study of these customs revealed how masks are perceived within the worldview of rural communities, emphasizing their uniqueness, singularity, and symbolic significance. Moreover, the mask holds a distinct place within folk theatre, where it becomes the core of the entire artistic act. To complete this perspective, the research included an interview with a folk artisan – an essential figure in the existence of the mask. Through his imagination and creativity, he succeeds in elevating the mask to the level of a true work of art.

Keywords: mask, folk tradition, cultural identity, Maramureș, intangible heritage.

Cuvinte cheie: masca, tradiție populară, identitate culturală, Maramureș, patrimoniu imaterial.

Măștile tradiționale reprezintă manifestări ale patrimoniului imaterial cu un potențial semnificativ de valorificare culturală și turistică. Vom începe cu o contextualizare generală a fenomenului mascării, urmată de o clasificare a principalelor tipuri de măști, în final înfățișând un studiu aplicat asupra tradițiilor în care sunt utilizate măștile în Maramureș. Alegerea Maramureșului ca spațiu de cercetare s-a datorat caracterului său profund tradițional, unde formele arhaice de expresie culturală sunt încă vii și relevante. De asemenea, măștile constituie un univers al credințelor populare care aduc la un loc elemente sacre și profane, unde magia se intersectează cu componente religioase, totul transpus în obiceiuri și tradiții de peste an.

Această practică nu este însă specifică doar spațiului românesc: fenomenul mascării este prezent în diverse regiuni ale lumii, unde se păstrează practici similare ce evidențiază caracterul universal al acestei forme de expresie ritualică și culturală. Această universalitate este susținută și de vechimea sa; încă din Antichitate există relatări ale prezenței mascării, iar legendele despre zeii greci ne aduc în prim plan acest fapt. Atât zeii, cât și muritorii, se mascau pentru a obține atributele pe care masca le transmitea odată cu purtarea ei, evidențiind rolul mistic pe care îl avea în acea perioadă. Una dintre legendele care susține acest fapt este cea a lui Hercules, care, odată ce a învins leul din

* Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Nemea, a luat blana acestuia și și-a pus-o pe umeri, oferindu-i protecție și putere.¹ Astfel, masca devine o antiteză între ceea ce este omul în viața sa de zi cu zi și ființa în care se transformă atunci când își pune masca, rol care se pierde sau se transformă odată cu perioadele în care este folosită.

În ceea ce privește etimologia termenului *mască*, aceasta este incertă și discutată în mai multe tradiții lingvistice. În franceză (*masque*), cuvântul apare în secolul al XVI-lea, în italiană se utilizează forma *maschera*, iar din latina medievală *masca*, este atestat cu sensuri precum „spectru” sau „coșmar”.² Unele teorii susțin o posibilă origine arabă, din *mashara*, termen cu semnificația de „glumă, luare în derâdere”.³ La rândul lor, arabii ar fi preluat acest concept în urma extinderii în Africa de Nord și Asia Centrală, regiuni unde au intrat în contact cu tradiții locale, printre care și obiceiul utilizării măștilor în contexte ritualice sau ceremoniale.⁴ Dicționarele enciclopedice au definit-o ca „un obiect ritual sau modalitate de a disimula, a camufla, de a ascunde sau de a acoperi obrazul cuiva, de a crea o înfățișare falsă”⁵.

Având în vedere această definiție, trebuie subliniat că, deși la baza creării măștii stă același prototip, și anume că ea trebuie să înfățișeze o față omenească sau o figură de animal, în esență fiecare mască este unică, oferită de viziunea creatorului. Mai mult de atât, aceasta devine o marcă definitorie a stilului local sau regional din care face parte.

De-a lungul timpului, odată cu evoluția omului, masca a suferit transformări. Dacă la început era folosită ca unealtă în practica vânătorii, ea și-a modificat treptat funcția, devenind un simbol magic în practicarea ritualurilor.⁶ Când omul începe să acorde importanță dimensiunilor spirituale și încearcă să dea sens unor fenomene greu de înțeles, masca devine un element central al dedublării și al evadării din cotidian, prin transpunerea într-o lume imaginară. În prezent, masca continuă să joace un rol central în spectacolele tradiționale și în formele de teatru popular, păstrându-și funcția simbolică și expresivă în cadrul acestor manifestări.

În acest context, un rol esențial îl are destinația măștii, care determină și varietatea funcțiilor pe care aceasta le îndeplinește și astăzi: socială, festivă, funerară sau comemorativă, religioasă, estetică și teatrală.⁷ Pornind de la aceste utilizări, măștile pot fi clasificate după mai multe criterii. Din punct de vedere funcțional, măștile pot fi *ritualice* – folosite pentru superstiții și credințe, personificând puterile spiritelor; *ceremoniale* – utilizate cel mai adesea la carnavaluri sau la evenimente cotidiene; *de divertisment* – folosite în jocuri și teatre populare și măști *decorative* – utilizate ca obiecte de decor.⁸ Din punct de vedere structural, se disting: măști *integrale* – se mai numesc și *măști-costum*, deoarece acoperă întreg capul; măști *reductive* – acestea acoperă doar o parte a corpului (măști, caschete sau glugi, măști obrăzare, maschete sau frânturi de măști); *mascoide* –

¹ Al. Mitru, *Legendele Olimpului*, București, 2011, p. 142–143.

² *Origin and history of mask*. Etymology of „Mask” by Etymonline, <https://www.etymonline.com/word/mask> (accesat în 21.10.2022).

³ Georgeta Roșu, *Măști și jocuri cu măști/Masks and Masked Dances*, București, 2019, p. 25–26.

⁴ *Ibidem*, p. 26.

⁵ *Dicționar Enciclopedic*, București, 1978, p. 584, *apud* Georgeta Roșu, *op.cit.*, p. 26.

⁶ Fr. Nistor, *Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, Baia Mare, 1973, p. 5.

⁷ Georgeta Roșu, *op. cit.*, p. 29.

⁸ *Ibidem*.

purtate în mâini, înfipite în pari, cu rol de a simboliza o persoană absentă, și nu în ultimul rând *mascheroane* – elemente arhitectonice sub formă de mască, folosite în decorarea rituală, festivă sau ceremonială a locuinței.⁹ În funcție de integrarea în grup se pot distinge: măști *singulare* – apare o singură mască în ceată, iar atenția cade asupra ei, și măști *de grup* – în ceată există mai mulți mascați care poartă același tip de mască.¹⁰ Din punct de vedere al tipologiei se remarcă următoarele tipuri: măștile *animaliere*, care reprezintă figuri de animale (precum „capra”, „ursul” sau „cerbul”); măști *umane* (masca de „moș”) și măști *demonice* sau de „drac”.¹¹

Dacă clasificările oferă un cadru teoretic, detaliile de execuție și decorare relevă dimensiunea artistică și identitară a măștii, adaptată sensibilității locale și creativității individuale. Adesea, masca reprezintă o alegorie între frumos și urât, între umor și caricatură, devenind o expresie vie a imaginației meșterului popular. Deși există similitudini în privința materialelor utilizate – precum blana de oaie sau de urs, pielea de capră (adesea netăbăcită), coarnele de animal ori lemnul – ceea ce diferențiază cu adevărat o regiune etnografică de alta este modul de decorare: mărgelile de sticlă, perle, nasturi, lut ars, boabe de fasole și alte elemente specifice.¹²

Un alt aspect esențial în realizarea măștilor îl constituie cromatica. Culorile joacă un rol important, fiecare purtând o încărcătură simbolică: albul este asociat cu viața sau binele, negrul cu moartea sau răul, roșul simbolizează vitalitatea și forța, iar verdele – regenerarea și viața veșnică.¹³

Măștile din Maramureș

Maramureșul se remarcă prin păstrarea obiceiurilor și tradițiilor străbune, context în care se poate evidenția unitatea măștilor tradiționale din această zonă. Pasiunea cu care persoanele duc mai departe datinile din generație în generație, oferă Maramureșului caracterul local autentic pentru care este cunoscut. Mândri de obiceiurile și tradițiile care sunt rezultatul unei îmbinări de elemente arhaice și contemporane, maramureșenii oferă ființă și celor mai neînsuflețite obiecte, în acest caz, măștilor tradiționale.

„Măștile maramureșene au o notă tonifiantă, aduc veselie și deconectare spectatorului prin diversitatea formelor de joc, prin grotescul măștii propriu-zise, prin grotescul jocului.”¹⁴ Sărbătorile sunt prilejul prin care maramureșenii își etalează cu mândrie, creațiile artistice populare, în cadrul diverselor întreceri de tradiții și obiceiuri. Masca este un obiect folosit în multe datini maramureșene, fie că vorbim de sărbătorile de peste an (ex: Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Sânziene), momente ale vieții (ex: nașterea, nunta, moartea), trecerea de la un anotimp la altul (ex: echinocțiu, solstițiu) sau munci

⁹ R. Vulcănescu, *Măștile populare*, București, 1970, p. 92.

¹⁰ Georgeta Roșu, *op. cit.*, p. 30.

¹¹ Fr. Nistor, *Iarna maramureșeană*, București, 1981, p. 10.

¹² *Idem*, *Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, p. 10.

¹³ Cristina Radu-Golea, *Cromatica și semnificațiile ei în cultura românească*, în *Studii de Știință și Cultură*, 7, 3, Arad, 2011, p. 151–160, <https://www.revista-studii-uvvg.ro/wp-content/uploads/2011/10/15-Golea-BUN.pdf> (accesat în: 12.10.2022)

¹⁴ Fr. Nistor, *op. cit.*, p. 6.

agricole și practici gospodărești, masca este prezentă în aproape fiecare dintre acestea sub diverse forme.¹⁵

În Maramureș sunt predominante trei tipuri de măști: măști animaliere („capră”, „urs”), umane („moșii”) și demonice sau de „drac”. În ceea ce privește măștile de „drac”, acestea corespund unei ierarhii, mai exact cea a „... sistemului popular de ierarhizare a diavolilor care apar în basmele, legendele, dar mai ales în snoavele populare”¹⁶: Dregătorul cel mare, Lucifer, Ispravnicul dracilor, Inspectorul dracilor, Înșelătorul, dar și cel mai mic dintre ei, Sărsăilă.¹⁷ O mască care apare doar în teatrul popular maramureșan este „Doamna Moarte” (Fig. 1; toate fotografiile au fost executate de autoare). Aceasta atestă diferențierea clară a Maramureșului de alte regiuni ale țării și demonstrează că masca este întruchiparea viziunilor oamenilor raportate la mediul în care au crescut. Toate aceste măști conturează universul tradițiilor maramureșene, transpunându-le în scenete specifice.

Un alt element important pe care l-am avut în vedere este procedeul de confecționare a măștilor și în special a măștilor-costum. Cu cât costumele sunt mai inedite și diferite, cu atât masca trebuia să fie mai unică și mai impunătoare. Ca și procedee se pot distinge întoarcerea cojoacelor pe dos, folosirea hainelor uzate (piesele de îmbrăcăminte care au fost deteriorate în mod voit, pentru a oferi autenticitatea necesară personajului, la care se adaugă diferite elemente precum prelungiri din smocuri de cânepă, cingători la care se pun clopoței sau talângi din loc în loc, zurgălăi) sau îmbinarea unor părți, fragmente de costum (un crac de cioarec cu unul de pantalon).¹⁸ Ca și obiect de îmbrăcăminte, „guba” este folosită adesea la confecționarea măștii costum. Folosirea ei în contextul acesta are dublu rol: „... pe de-o parte facilitează mascarea, pe de altă parte ține de căldură...”¹⁹

Jocurile și teatrul popular

Atât jocurile cu măști cât și teatrul popular se pot defini ca dialoguri rituale în care protagoniștii și spectatorii comunică la un nivel spiritual, iar magia momentului se îmbină cu cea a spectacolului. În aceste reprezentări avem o diversitate de personaje, fiecare individualizându-se printr-o mască specifică: moși, babe, draci, Anul Nou, Anul Vechi, ursarii, doctorul, preotul, turcul, țiganul, bețivanul, păstorul, haiducul, vânătorul.²⁰ Personajele sunt satirizări ale diferitelor tipologii omenești (invidie, lene), iar piesele primesc un rol moralizator pentru cei care le privesc, „nu întâmplător la reușita reprezentării joacă un rol hotărâtor stilul celui care joacă masca”²¹

¹⁵ *Idem, Iarna maramureșeană*, p. 8.

¹⁶ *Idem, Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, p. 6.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*, p. 7.

¹⁹ *Ibidem*, p. 7–8.

²⁰ Corina Mihăescu, *Măștile populare în prezent: din timpul mitic în prezent*, <https://revistaclipa.eu/mastile-populare-din-timpul-mitic-in-prezent/> (accesat în 12.10.2022)

²¹ P. Bîlțiu, Maria Bîlțiu, Victoria David, *Colinde și obiceiuri de Crăciun, Anul Nou și Bobotează*, Baia Mare, 2007, p. 20.

Jocul caprei. Atestat în jurul secolului al XIX-lea pe teritoriul țării noastre, jocul caprei a fost considerat mult timp un joc păgân.²² În zilele noastre acest joc este un act artistic, pretext pentru un moment de satiră socială. Cunoscut sub diverse denumiri, precum „capră”, „țurcă” sau „brăzoaie”, acest joc se desfășoară în perioada sărbătorilor de iarnă și, în Maramureș, înlocuiește tradiționalul „Plugușor”.²³ Personajul principal, capra, este considerat de mulți simbolul fertilității, sănătății și fecundității. În cadrul jocului participă toate categoriile de vârstă pe linie bărbătească. Diferențiat atât la nivel național, cât și la nivel regional, în Maramureș se remarcă două tipuri de jocuri: jocul caprei bazat numai pe acompaniament muzical (fluier), jucat în satele și comunele din zona Vișeuului și zona superioară a Izei, și jocul caprei inclus într-un spectacol complex la baza căruia există un text literar popular dialogat și care cuprinde mai multe personaje, cum ar fi capra, moșul, figurantul, butucarul, dracii. Acest joc este caracteristic în comunele inferioare ale Izei (văile Marei, Cosăului și Tisei).²⁴ În afara sărbătorilor de iarnă, acest joc mai este jucat și în cadrul nunților, dar adaptat la acel moment.

Jocul caprei nu se poate executa fără piesa principală și anume masca-costum pe care o poartă protagonistul. Un element important pentru regiunea Maramureșului în confecționarea măștii este spiritul civic. Pentru crearea ei nu lucrează doar un singur meșter, ci participă fiecare membru al grupului cu propriile viziuni. Asemeni jocului și masca a suferit schimbări în timp, materialele din care este confecționată nu mai au neapărat la bază doar pielea animalului, în prezent putem găsi capul caprei făcut din lemn și acoperit cu diverse materiale. Capul de lemn are două componente importante, falca superioară și cea inferioară. Falca inferioară este fie detașată, fie legată de falca superioară printr-un sistem de sfoară care îi permite mobilitatea pe verticală. Prin acționarea acestui mecanism, în timpul spectacolului, falca lovește partea superioară, producând sunete ritmice caracteristice.²⁵

Masca-costum este alcătuită din mai multe elemente componente, fiecare având un rol bine definit (Fig. 2). Capul este confecționat din piele de animal sau din lemn acoperit cu piele ori textile, iar coarnele pot fi autentice sau realizate din sârmă îmbrăcată în materiale viu colorate. Pentru realizarea corpului costumului se utilizează covoare sau crengi. Decorarea măștii presupune utilizarea de panglici de hârtie colorată, ciucuri de lână, zurgălăi și clopoței, elemente care contribuie atât la aspectul vizual, cât și la dinamica sonoră a ansamblului. Un alt accesoriu important este bâta, folosită pentru marcarea ritmului, adesea împodobită cu franjuri colorate.²⁶

Jocul ursului. Obicei foarte vechi prezent cu preponderență în zonele din Carpații Orientali, jocul ursului are o funcție ritualică, statut oferit de personajul care este interpretat. Simbol al forței, al curajului și al măreției, ursul este imaginea revitalizării vieții. Hibernarea acestuia este asemănată cu ritmul ciclic al naturii, care moare odată cu venirea iernii și renaște la începutul primăverii. Cunoscând aceste lucruri, oamenii au adaptat ceea ce se întâmplă în natură la propriile obiceiuri și tradiții. Regenerarea

²² Fr. Nistor, *Iarna maramureșeană*, p. 38.

²³ *Ibidem*, loc. cit.

²⁴ *Idem*, *Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, p. 13.

²⁵ *Ibidem*, p. 9.

²⁶ *Idem*, *Iarna maramureșeană*, p. 39.

Fig. 1. Mască „Doamna Moarte” (colecția Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetu Marmăției)

Fig. 2. Mască-costum de capră, Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Marmația”, ediția 54.

Fig. 3. Mască-costum de urs, Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Marmația”, ediția 56.

Fig. 4. Măști de moși, evenimentul „Crăciun în Maramureș”, ediția a XIV-a.

simbolică a ursului este transpusă în ritmicitatea anului calendaristic. Cumpăna dintre încheierea „Anul Vechi” și începerea „Anul Nou” este anunțată prin acest joc.²⁷

Față de jocul caprei, cel al ursului este păstrat doar în câteva sate, cum ar fi Sărăsău, Berbești, Ruscova și Poienile de Sub Munte, devenind tot mai rar în Maramureș.²⁸ Deși există asemănări evidente între cele două jocuri, diferența majoră constă în dansul celor două personaje. Capra dansează după cum îi cântă fluierașii, iar în ceea ce privește dansul ursului, acesta are un dans liber, reflectând libertatea pe care o are în natură. Deși la baza jocului există reguli specifice, pentru a da un plus de valoare spectacolului, celelalte personaje pot să interpreteze rolurile cum doresc ei pentru ca actul artistic să fie unul unic.²⁹ Se desprind două tipuri de joc: în primul joc apare doar o mască de urs, un cioban și un dubaș, iar în cel de al doilea sunt două măști de urs, un butucar și doi flăcăi, dintre care unul în costum popular și celălalt în haine de cioban. În ambele cazuri apar și două sau trei măști de draci.³⁰

În afara sărbătorilor de iarnă, jocul ursului este practicat la nunți după miezul nopții (în satele Brebești, Sat-Șugatag) și la priveghi (în satele Săliștea, Moisei și Borșa). Jocul are aici un rol ritualic și este adaptat fiecărui moment în parte.³¹ Masca de urs, deși nu este la fel de accesoriată și decorată ca cea de capră, surprinde prin masivitatea ei. Costumul este realizat din blană neprelucrată de animal sau frecvent din blană neprelucrată de oaie din rasa țurcană, apreciată pentru faptul că, în timp, capătă o nuanță brun-roșcată.³² (Fig. 3).

Jocurile cu măști. Având la origine cel mai probabil ceremoniile cu măști din nopțile de priveghi, jocurile cu măști sunt astăzi nu doar un element ritualic, ci și un adevărat spectacol. În aceste jocuri „[...] «moșul» maramureșean întruchipează puterea, vitalitatea, manifestarea pleneră a vieții și, nu rareori, eroul popular pus pe șotii.”³³ În componența măștilor putem găsi piele de oaie și de capră (tăbăcită sau netăbăcită), lemne de diferite tipuri (stejar, brad) și desigur elemente decorative care asigură individualitatea fiecărei măști, dar și spiritul inovativ al creatorului.³⁴ (Fig. 4–5).

Gravitând între două adjective hotărâtoare, „frumos” și „urât”, se formează o antiteză, astfel încât aceste măști își găsesc frumusețea în urâtenie. În fiecare sat și comună din Maramureș, meșterii însușesc aceste măști prin complexitatea tehnicilor de lucru și varietatea materialelor folosite. Masca de „drac” a evoluat din masca de „moș”.³⁵ Aceasta are în plus coarnele, care în tradițiile populare sunt văzute ca semne magice. (Fig. 6). Cele două tipuri de măști aduc în spectacolele în care sunt folosite acea doză de comic popular, oferind privitorului satirizarea defectelor omenești cu mult umor și ironie.

Teatrul popular – Vișlaimul. Teatrul popular se joacă o singură dată pe an, în timpul sărbătorilor de iarnă. Acesta este organizat tematic, în funcție de conținutul pieselor. Astfel, pot fi identificate teme religioase, precum în „Pomul lui Adam”, jucat în

²⁷ Georgeta Roșu, *op. cit.*, p. 52–53.

²⁸ Fr. Nistor, *Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, p. 15.

²⁹ *Ibidem*, p. 16.

³⁰ *Idem*, *Iarna maramureșeană*, p. 56.

³¹ *Idem*, *Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, p. 16.

³² *Idem*, *Iarna maramureșeană*, p. 57.

³³ *Ibidem*, p. 70.

³⁴ Fr. Nistor, *Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, p. 10.

³⁵ *Idem*, *Iarna maramureșeană*, p. 71.

Ferneziu-Limpede, teme istorice, inspirate din evenimente legate de haiducul Pinte, dar și teme asociate obiceiurilor de iarnă, cum este cazul scenetei „Zânele Vestitoare ale Crăciunului”.³⁶

În ceea ce privește Viflaimul, acesta denotă o adevărată piesă folclorică de teatru maramureșan, inspirată de momentul „Nașterii”.³⁷ Remarcant pentru acest teatru este evoluția lui, deoarece la început acest spectacol este mai sărac în ceea ce privește personajele și replicile, dar odată cu învățătorul Petru Bilțiu-Dăncuș, textul ia amploare. Varianta originală a dramei a fost dezvoltată, astfel încât capătă o notă laică și devine un etalon pentru viitoarele trupe de teatru. Un element esențial este că fiecare trupă se poate abate de la textul de bază, eliminând sau adăugând replici și personaje, primind astfel un caracter individual pentru fiecare sat și comună.³⁸ În Maramureș se disting două variante ale piesei de teatru popular cunoscută sub numele de „Viflaimul”: una amplă, cu un număr mai mare de personaje, și alta redusă, cu o distribuție restrânsă.³⁹ În ambele cazuri, organizarea personajelor în scenă are ca reper principal masca, în jurul căreia se construiește structura vizuală și simbolică a reprezentării. Se conturează astfel următoarele categorii: cea a măștilor de moși, din care fac parte ciobanii; grupul măștilor umane, ce include personaje precum ctitorii, mai marele sinagogii, cei trei crai de la răsărit, judecătorul și ostașii romani; și, în final, grupul măștilor demonice, alcătuit din diverse figuri care aparțin ierarhiei locale a dracilor în tradiția maramureșeană.⁴⁰

Cea mai proeminentă și distinctivă prezență în cadrul Viflaimului este masca numită „Doamna Moarte” (Fig. 1). Singularitatea acesteia este conferită de forma conică specifică a capului, cu o înălțime ce variază între 60 și 80 cm, și de costumul alcătuit, de regulă, dintr-o cămașă femeiască purtată pe dos. Ca recuzită, personajul poartă o coasă sau o seceră, care completează imaginea personajului și contribuie la caracterul său distinct.⁴¹ Alături de aceasta, sunt nelipsite și măștile de „moș” și de „drac”, iar în unele cazuri apar și elemente precum „cușmele de daci”, care completează ansamblul figurativ. Acest tip de teatru pitoresc reflectă mentalitatea omului maramureșan, iar întregul spectacol este marcat de umor și elemente de caricatură, generând o atmosferă ludică și participativă.

Datini legate de măști

În afara contextului performativ al jocurilor și teatrului popular, măștile tradiționale continuă să fie prezente în cultura locală sub diverse forme și funcții. Acestea capătă roluri rituale, simbolice sau decorative, fiind integrate în obiceiuri specifice, arhitectura vernaculară ori adaptate în creații recente cu funcție estetică. Printre cele mai semnificative

³⁶ P. Bilțiu, Maria Bilțiu, Victoria David, *op. cit.*, p. 17–19.

³⁷ Mirela Ana Barz, *Viflaimul în Maramureș*, în *Acta Musei Maramorosiensis*, 10, 2014, p. 147, https://biblioteca-digitala.ro/reviste/Acta-Musei-Maramorosiensis/10-Acta-Musei-Maramorosiensis-X-2014_146.pdf (accesat în 15.10.2022).

³⁸ Fr. Nistor, *Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș*, p. 16.

³⁹ Mirela Ana Barz, *op. cit.*, p. 153.

⁴⁰ Fr. Nistor, *op. cit.*, p. 17.

⁴¹ *Viflaimul: o piesă de teatru popular din Maramureș*, text popular prelucrat de Petru Bilțiu-Dăncuș, studiu introductiv și editor M. Dăncuș, Baia Mare, 2012, p. 25.

Fig. 5. „Pui de moș”, evenimentul „Crăciun în Maramureș”, ediția a XIV-a.

Fig. 6. Mască de „drac”, evenimentul „Crăciun în Maramureș”, ediția a XIV-a.

Fig. 7. Mascoide „moș și babă” (colecția Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetu Marmăției).

Fig. 8. Text satiric atașat mascoidei „moș și babă” (colecția Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetu Marmăției).

EU AM ZINIL A PETI,
 PINTR-O FATA DE AICI,
 PINTR-O FATA DIN MITLOC
 M-O LEGAT LUMEA PA DRAC
 -MII TU FATA DIN MITLOC,
 ADA SCARA DE LA POD,
 SA MA SCOBOR DE PA DRAC,
 CA SA POT MERE-N OCOL
 DIN OCOL SA INTRU-N CASA,
 SA TE POT FACE MIREASA,
 SA MA NSOR SI EU ODATA,
 CU O FATA ASA FRUMOASA,
 CA DE MULT TU TE AM LUAT
 CA IO TI-O SI CARBAT,
 TU NU TE VITA CA S-A MICUT
 CA-S-A DRACULUI PRINCUT
 TU SA NU ASOULTI DE NIME,
 CA EU DE TE OT LASA
 TU NU TI-I MAI MARITA
 CA EU STIU CE SA MA FAC
 CA SA-TI SIU TIE PA PLAC
 NOI AMANDOI NE VAJIM
 SI BINE NE POTRIVIM.

Fig. 9. Mascaroane sculptate (reprezentări statuare din colecția Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetu Marmăției).

Fig. 10. Monumentul „Stâlpul Tătarilor” din Cavnic, Maramureș.

Fig. 11. Mască de bondroș, Cavnic, Maramureș.

Fig. 12. Alai de bondroși, Cavnic, Maramureș.

expresii ale acestor utilizări se numără mascoidele, mascaroanele și măștile decorative, fiecare dintre ele reflectând o dimensiune particulară a relației comunității cu spațiul sacru, cu tradiția și cu reprezentarea identitară.

Mascoidele. „[...] mascoidele sunt măști extracorporale ținute în mâini, atârinate de corp sau purtate în brațe pentru a fi plimbate sau jucate de colindătorii mascați, în diferite împrejurări, rituale ceremoniale sau de divertisment”.⁴² Cel mai adesea, ele au rolul de a substitui simbolic o persoană absentă. În Maramureș, cea mai frecventă formă este „mascoida de bățut”, asociată cu reprezentări antropomorfe fixate pe capetele botelor sau măciucilor.⁴³

O variantă locală este cunoscută sub denumirea de metehenii, un tip specific de mascoidă, întâlnit cu denumiri diferite de la sat la sat, cea mai uzuală fiind „moș și babă” (Fig. 7). Acestea sunt folosite în obiceiurile de Anul Nou, simbolizând dorința unui nou început. Ele sunt confecționate din haine vechi umplute cu paie sau din structuri de lemn, având dimensiunile aproximative ale unui om de statură medie. Potrivit tradiției, „moșul” este așezat în apropierea gospodăriilor cu fete nemăritate, iar „baba” lângă cele cu flăcăi de însurat. În noaptea de Anul Nou, acestea sunt amplasate în cel mai înalt punct din apropierea casei destinatarului, însoțite de un text în versuri sau în proză, cu referire la persoana vizată (Fig. 8). A doua zi, comunitatea se adună în fața gospodăriei respective pentru lecturarea textului, iar membrii familiei încearcă simbolic să împiedice furtul manechinului, generând o atmosferă festivă și comunitară.⁴⁴

Mascaroanele. Sunt reprezentări antropomorfe sau zoomorfe, integrate în arhitectura tradițională maramureșeană. Acestea se regăsesc frecvent pe porțile din lemn, pe grinzile caselor și morilor, precum și pe ancadramentele ușilor de la intrare (Fig. 9). Funcția lor principală este de protecție, acționând simbolic ca apărători ai casei și ai gospodăriei.⁴⁵ Prezența acestor elemente reflectă sistemul de credințe și superstiții în care comunitatea locală își proiectează nevoia de siguranță și echilibru în relația cu forțele nevăzute.

Măști decorative. Acestea se distanțează de funcțiile rituale și performative ale măștilor tradiționale utilizate în jocuri și teatre populare. Procesul de confecționare nu urmează un model fix sau canonic, ceea ce permite o mare libertate creativă. Astfel, aceste măști îmbină materiale specifice tradiției (blană, lână, țesături, coarne, lemn, lut) cu elemente neconvenționale, precum sâmburi de fructe, scobitori, dopuri sau ambalaje reciclate.⁴⁶

Bondroșii din Cavnic – între adevăr și legendă

Maramureșul rămâne un spațiu cultural dinamic, în care tradițiile continuă să fie practicate și adaptate în forme locale autentice. Orașul Cavnic nu face excepție, fiind

⁴² R. Vulcanescu, *op. cit.*, p. 208.

⁴³ Fr. Nistor, *op. cit.*, p. 7–11.

⁴⁴ M. Dăncuș, *Măști și jocuri cu măști din Maramureș: măști, mascoide, mascaroane și jocuri cu măști. Festivalul datinilor și obiceiurilor de iarnă „Marmația”, Sighetul Marmației 1969–2008*, Cluj-Napoca, 2008, p. 14–15.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 15–16.

⁴⁶ *Măști populare din România* (coord. Oana Petrică), București, 2001, p. 102, <https://biblioteca-digitala.ro/?pub=952-masti-populare-din-romania> (accesat în 20.11.2022).

locul unde, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, se desfășoară unul dintre cele mai expresive jocuri cu măști din zonă. Cunoscut sub denumirea de bondroșit, acest obicei unic îmbină elemente ritualice și performative, având o puternică ancorare în imaginarul colectiv local. Termenul „bondroș” desemnează o persoană mascată, acoperită cu piei de animale (bondă) și încinsă cu o curea de care sunt atașate talângi⁴⁷, elemente sonore care însoțesc întregul spectacol.

Legenda bondroșilor. Conform unei legende locale⁴⁸, obiceiul bondroșilor își are originea în evenimentele din anul 1717, când invazia tătarilor ar fi fost oprită printr-o acțiune colectivă a sătenilor. Aceștia s-au mascat în „moși” și au legat talângi în jurul trupului pentru a produce un zgomot puternic, menit să înspăimânte atât oamenii, cât și caii invadatorilor. Potrivit tradiției locale, efectul sonor ar fi determinat retragerea tătarilor. Evenimentul este comemorat și astăzi printr-un monument ridicat la Cavnic, cunoscut sub numele de „Stâlpul Tătarilor” (Fig. 10). Astfel, bondroșii sunt recunoscuți în plan simbolic pentru funcția lor de alungare și purificare a energiilor negative.

Jocul are loc seara, pe străzile orașului, unde bondroșii execută un dans de inspirație arhaică, caracterizat prin sărituri succesive, interpretate simbolic ca forme de ascensiune spre cer.⁴⁹ Elementul esențial al reprezentației este sunetul produs de talângile legate în jurul corpului. Acest zgomot puternic este asociat, în tradiția locală, cu evocarea spiritelor protectoare, menite să apere comunitatea de influențele malefice.⁵⁰ De asemenea, bondroșitul poate fi înțeles ca un rit de trecere care marchează sfârșitul unui ciclu calendaristic: trecerea din anul vechi, perceput ca spațiu profan, în anul nou, asociat cu o dimensiune sacră, are o funcție de purificare colectivă.

Elementele măștii-costum. „Bondroșii se îmbracă în costum popular, cu cămașă albă și gatii (gaci), iar masca este din piele de oaie, reprezentând în cheie zoomorfă figurile strămoșilor”.⁵¹ Masca acoperă întreaga față, este confecționată din piele de miel tăbăcită și decorată cu ciucuri de culoare roșie, albastră sau neagră. Are deschizături pentru ochi și gură, iar în dreptul gurii este atașată o limbă din material textil roșu, element care accentuează expresivitatea.⁵² (Fig. 11–12).

Meșterii populari

Cel mai important element în procesul de confecționare a măștilor, fără de care acestea nu ar putea exista, este artizanul. Spiritul său creativ este esențial pentru ca actul de creație să capete sens și coerență artistică. Alegerea acestei direcții de cercetare a fost determinată, în mare parte, de dorința de a înțelege nu doar universul simbolic al măștii, ci și omul care o creează. Documentarea desfășurată în jurul acestui subiect m-a condus

⁴⁷ D. Ștef, *Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș*², Baia Mare, 2015, p. 43.

⁴⁸ Legenda este consemnată și pe placa inscripționată care însoțește monumentul „Stâlpul Tătarilor” din orașul Cavnic.

⁴⁹ *Bondroșii*, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș, dec. 23, 2020, <https://cultura-traditionala.ro/bondrosii/>, (accesat în 15.10.2022).

⁵⁰ D. Ștef, *op. cit.*, p.43.

⁵¹ *Bondroșii*, *loc. cit.*

⁵² Andra Juhasz, *Obiceiul Brondoșitului la Cavnic în Maramureș*, 4 martie 2011, p. 4, <https://www.scribd.com/doc/50014267/Brondosi-2>, (accesat în 20.10.2022).

Fig. 13. Costumele specifice piesei de teatru Vlailam (colecția Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetu Marmației).

Fig. 14. Costumele specifice piesei de teatru Vlailam (colecția Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetu Marmației).

Fig. 15. Costumele specifice piesei de teatru Vlailam (colecția Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetu Marmației).

Fig. 16. Mască de „drac”, realizată de meșterul popular Vasile Șușca.

Fig. 17. Mască de „drac”, realizată de meșterul popular Vasile Șușca.

Fig. 18.. Mască de „drac”, realizată de meșterul popular Vasile Șușca.

către un interlocutor cu o experiență semnificativă în realizarea măștilor tradiționale: Vasile Șușca, creator de artă populară.⁵³ Deschiderea sa față de dialog și disponibilitatea de a împărtăși din cunoștințele acumulate au contribuit în mod esențial la înțelegerea profundă a meșteșugului. Discursul său contribuie la conturarea unei perspective asupra valorii simbolice a măștii în cultura tradițională.

Născut la 28 mai 1961, în satul maramureșan Săcel, viața lui este strâns legată de acesta. Copilăriend într-un sat în care tradițiile și obiceiurile sunt bine înrădăcinate, influențele lor se reflectă în activitatea sa. În prezent, măștile sale sunt cunoscute atât național, cât și internațional. A primit titlul onorific de „Ambasador al Turismului Maramureșan”, iar în 2022 a primit cel mai înalt titlu, acela de „Tezaur Uman Viu”. Cu peste 30 de ani de activitate, Vasile Șușca nu a cochetat tot timpul cu acest meșteșug: „Eu am lucrat o perioadă croitorie, blănărie, cojocărie”. Fiind artist, curta mai multe „muze”, printre care pictura și sculptura, dar „curtam mai tare cu pictura”. De aici observăm că acesta avea o afinitate mai mare spre pictură decât spre celelalte arte. Momentul decisiv în schimbarea activității a fost întâlnirea sa cu Ioan Ardeleanu Pruncu, fostul director al Școlii Populare de Artă din Sighetu Marmației. Acesta l-a îndemnat să lase pictura și sculptura („Domnule Șușca, sunt foarte încântat. Aveți mână deosebită, dar e plină lumea de pictori, de sculptori”) și să înceapă să confecționeze măști tradiționale. Pasionat de

⁵³ Informațiile prezentate în continuare se bazează pe interviul realizat în anul 2022 cu domnul Vasile Șușca, meșter popular din Săcel, Maramureș.

teatrul popular și în special de Viflaimul maramureșan, acesta a creat prima mască la o vârstă fragedă: „Prima mască am făcut-o când eram prunc”. Folosite în special în timpul sărbătorilor de iarnă, Vasile Șușca mi-a dezvăluit că „Practic masca este precreștină, e de sorginte păgână. Într-un gen de împăcare a cultului precreștin cu cultul creștin ortodox” se naște teatrul Viflaimul în care se creionează „tablouri de scenă”, una dintre cele mai importante fiind uciderea pruncilor, când Irod este condamnat și trimis în Iad (Fig. 13–15). „Atunci intră în scenă ăștia cu coarne, cu măști.”

„Masca nu e la voia întâmplării”, actul de creație a unei măști nu reprezintă un lucru banal pentru Vasile Șușca, „eu trăiesc din artă, ceea ce fac, pun suflet – de aceea măștile mele or ajuns pe tot mapamondul – din Japonia până în Alaska”. În concepția creatorului, masca are întrebuițări multiple, „funcțiile apotropaice sunt infinite, de alungare a spiritelor de pe pășuni, spre exemplu avem moșii de iarnă, de vară, de primăvară”. Alegerea materialelor reprezintă un proces minuțios, iar Vasile Șușca este adeptul reutilizării materiilor prime. Ceea ce alții aruncă, acesta reușește să le transforme în piese de artă. „Am făcut toate genurile de măști: măști zoomorfe – capră, cerb, urs; măști antropomorfe – moși și măști draconice la care le-am pus coarne (Fig. 16–18), jucăriile mele, cum le zic, sunt făcute numai și numai din materiale naturale – e pielea de oaie, pielea de mieluț, de ied sau de căpriță. Culorile sunt numai culori naturale: alb, gri, serinul, negru, iar coarnele sunt tot naturale”. „Lucrurile cu cât le complici, cu atâta le strici”. Pentru creatorul maramureșan sunt importante trei aspecte când vine vorba de lucrările sale: să fie simple, făcute cu sufletul și accesibile oricui.

În zona Maramureșului această tradiție era pe cale de dispariție. Vasile Șușca și-a învățat cei doi copii acest meșteșug ca să poată duce obiceiul mai departe, însă speră cu optimism ca această tradiție să reînvie în toată zona Maramureșului și că într-o zi, să reușească să își deschidă propriul muzeu. „*Cine vine, vine turist și pleacă prieten!*” – Vasile Șușca

Pentru a prinde viață, masca are nevoie de doi piloni importanți, și anume meșterul popular și persoana care o poartă. Creatorul are libertatea de exprimare a gândurilor sale prin intermediul măștii, pe când persoana purtătoare are libertatea de manifestare, de a se refula și de a lua o nouă identitate. Acest lucru am putut să îl captez cel mai bine în tradițiile și obiceiurile maramureșene. Deși se bazează pe aceleași etaloane, varietatea de măști și jocuri populare oferă particularitatea satelor și comunelor maramureșene. „... masca maramureșană, în general, cuprinde o mare varietate de materiale tradiționale și noi. Această mare varietate atestă și ea procesul de modernizare prin care trec jocurile care, deși vin dintr-o tradiție foarte îndepărtată, deși sunt probabil de multe veacuri reprezentări spectaculare, caută să rămână întotdeauna în actualitate. Prezența în actualitate le asigură astfel trăinicia.”⁵⁴ Lumea măștii este o punte de acces între realitate și ficțiune, un univers deschis celor care își doresc să o exploreze. Farmecul ei este oferit de misterul din spatele măștii, iar imaginația omului este un portal care tinde spre supranatural, magie și fantezie, ajutând la menținerea vie a tradițiilor și obiceiurilor străbune.

⁵⁴ Fr. Nistor, *op. cit.*, p.10.

